

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595194>
УДК 316.614.4

ОСОБЕННОСТИ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА

В.А. Демидчик,
аспирант, спец. «Социология управления», магистр гос. упр., преп. кафедры
социально-гуманитарных дисциплин

С.В. Лапина,
научный руководитель,
д.социол.н., проф., проф. кафедры социально-гуманитарных дисциплин,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
г. Минск

Аннотация: В статье рассматривается самоопределение подростков как важная составляющая в процессе социализации. В статье дается характеристика феномена социального самоопределения подростков через призму различных наук. В работе анализируются факторы, которые влияют на процесс самоопределения: семья, образовательное пространство, общественные объединения. Приводится опыт Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО как одного из субъектов поэтапного процесса включения подростков во все сферы общественной жизни. В заключении кратко говорится о том, что на процесс самоопределения играют множество факторов, которые в той или иной степени играют свою роль на дальнейшее будущее подростков.

Ключевые слова: подростки, подрастающее поколение, социализация, самоопределение подростков, процесс самоопределения подростков

PECULIARITIES OF SELF-DETERMINATION OF ADOLESCENTS IN THE CONDITIONS OF MODERN SOCIETY

V.A. Demidchik,

graduate student, ex. «Sociology of management», Master of Public Administration, ducator of the Departement of the Social sciences and Humanities

S.V. Lapina,

Scientific Director,

Prof Dr hab (Sociology), Professor of the Departement of the Social sciences and Humanities, Academy of Public Administration under the aegis of the President of the Republic of Belarus, Minsk

Annotation: The article considers the self-determination of adolescents as an important component in the process of socialization. The article describes the phenomenon of social self-determination of adolescents through the prism of various sciences. The paper analyzes the factors that influence the process of self-determination: family, educational space, public associations. The article presents the experience of the Belarusian Association of UNESCO Clubs as one of the subjects of the step-by-step process of including teenagers in all spheres of public life. In conclusion, it is briefly stated that many factors play a role in the process of self-determination, which to one degree or another play a role for the further future of adolescents.

Keywords: adolescents, the younger generation, socialization, self-determination of adolescents, the process of self-determination of adolescents

Подростки в Республике Беларусь представляют достаточно большую социально-демографическую группу, численность которой, согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, на 1 января 2021 года составляла 463,8 тыс. чел. или 5 % населения страны [1].

Отличительной чертой подросткового возраста является рост социальной активности, интенсивное становление личностных смыслов подростка, формирование его мировоззрения, самосознания и стремление к самореализации. У молодого человека формируется желание что-то значить для окружающего его социума, что это способствует повышению активности и включению его в общественную жизнь. Социально-экономические преобразования в Республике Беларусь направлены на стабилизацию и развитие рыночных отношений, что требует от молодого поколения

профессиональной и социальной мобильности, активности, способности быстро адаптироваться к меняющимся условиям жизни, труда, осуществлять осознанный выбор при многообразии вариантов решения проблемы занятости, нести ответственность за принимаемые решения. Гражданская позиция и политическая активность, выбор жизненных приоритетов этой группы граждан будут напрямую влиять на развитие страны в ближайшем будущем, в том числе на социально-политическую стабильность государства и безопасность общества. В связи с этим изучение особенностей социального самоопределения подростков в условиях современного социума представляется актуальной задачей.

Изучение и рассмотрение феномена социального самоопределения привлекает внимание отечественных и зарубежных исследователей в области педагогики, психологии, философии и социологии.

Исследователи в педагогике определяют, что основу социального самоопределения человека составляет идея соотношения себя относительно признанных общекультурных человеческих норм и ценностей с целью выделения и обоснования собственной жизненной концепции с позиций социального, профессионального, семейного, культурного развития. Социальное самоопределение в широком смысле трактуется как многоуровневый, противоречивый процесс, зависящий от объективных и субъективных факторов, от внешних и внутренних социальных ресурсов. Социальное самоопределение подростка понимается как процесс, основанный на его включенности в определении своего жизненного выбора и готовности самостоятельно, осмысленно осуществлять и реализовывать свои личные планы с учетом потребности общества [2].

С точки зрения исследователей в области философии, социальное самоопределение – одно из существенных интегральных качеств, обретаемых подростками в процессе их социализации. Социальное самоопределение подростков рассматривается, с одной стороны, как поэтапный процесс их включения во все сферы общественной жизни и достижения относительно равновесного состояния в социально-стратификационной структуре общества, с другой – как процесс осознания подростками своей принадлежности к определенным социальным группам с закрепленными в них социальными статусами и ролями, т. е. формирование устойчивой социальной идентичности. Социальное самоопределение подростков является сложной многоуровневой системой взаимно упорядоченных локальных форм самоопределений: обретение образовательного статуса, выбор профессии, самоопределение в сфере трудовых отношений, формирование позиций в общественно-политической и культурно-досуговой сферах и др. [3].

Процесс социального самоопределения подростков определяется множеством факторов. Так, среди макросоциальных факторов, детерминирующих общее содержание и направленность социального самоопределения подростков, можно отметить такие, как экономический уровень развития страны и региона в частности, объективные изменения в сфере труда и занятости, динамика соотношения политической напряженности, стабильности и неопределенности, состояние духовно-нравственной сферы общества и тенденции изменения ценностных установок основных групп населения и т.п. В немалой степени результативность социального самоопределения подростков определяют и микросоциальные факторы, оказывающие непосредственное влияние на самоактуализацию и саморазвитие личности. К факторам подобного рода относят состояние семейных отношений и учреждений образования, особенности ближайшего окружения, доступные социокультурные практики вертикальной мобильности, распространенные стереотипы понимания жизненного успеха в среде сверстников и т.п. [3].

Поскольку первичная социализация подростков в большинстве случаев происходит в семье, то очень важно понимать, на каком уровне находится состояние семейных отношений в Беларуси. В 2018 году Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) провел исследования «Поколение и гендер», включающие анализ возрастных моделей жизненных путей, брачно-партнерских отношений, репродуктивного поведения, отношения родителей с детьми и между взрослыми поколениями в семье, благосостояния и качества жизни. В исследовании приняло участие более 8000 респондентов. Среди принявших участие в исследовании, в официально зарегистрированных браках состоят 54,5 % респондентов. Доля респондентов, проживающих с партнером без официальной регистрации, среди всех опрошенных составляет 5,3 %, а среди совместно проживающих партнерств – 8,9 %. В 2016–2017 гг. в 73 % случаев зарегистрированному браку предшествовал фактический. Поколения 1968-1977 и 1958-1967 г. р. отличаются наибольшей интенсивностью разводимости. Доля браков, закончившихся разводом или расставанием, достигает здесь наиболее высоких значений (24 и 25 %). Жизненные стратегии переопределяются, и деторождение уходит из приоритетов, откладывается на более поздний период. Чем моложе поколение, тем выше возраст рождения первого ребенка и больше доля бездетных и имеющих одного ребенка; и тем меньше доля тех, у кого 3 ребенка и более. Современная социокультурная ситуация характеризуется трансформацией традиционных семейных ролей женщины и мужчины, формированием более равноправных моделей брачно-семейного партнерства. Наличие ценностных ориентаций на равное распределение гендерных ролей, с одной стороны, а также фактически неравное их

распределение на уровне конкретных практик при наличии высокой удовлетворенности таким распределением, свидетельствует о наличии разных моделей восприятия и выстраивания партнерских отношений в семье. Данные модели обеспечивают равенство индивидуальных вкладов обоих супругов/партнеров в общесемейное благосостояние за счет неравного их участия в отдельных практиках и трудовой занятости. Модель «равенства участия» предполагает, что партнеры примерно в равной мере участвуют во всех (большинстве) практиках, в то время как модель «равенства вклада» допускает неравное участие в данных практиках [4].

Эффективный образовательный процесс и полученные учебные навыки положительно влияют на физическое и психическое здоровье подростков, безопасность, вовлечение в общественную жизнь и социальное развитие. Согласно данным социологических исследований, чистый коэффициент посещаемости средней школы на уровне общего базового образования среди детей в возрасте 10-14 лет составляет 93 %. Чистый коэффициент посещаемости средней школы на уровне общего среднего образования среди подростков в возрасте 15-16 лет составляет 87 % [5].

Неотъемлемой составной частью образовательного пространства в Республике Беларусь является система дополнительного образования детей и молодежи. Организация образовательного пространства ориентирована на развитие творческих, интеллектуальных интересов и способностей учащихся, физического совершенствования, адаптации к жизни в социуме.

Особый интерес в связи с этим вызывает анализ того, какие ценности входят в иерархию ценностных ориентиров личности, каковы сочетания этих ценностей, позволяют определить, на какие цели жизни направлена деятельность человека и какие средства для достижения этих целей, по его мнению, представляются предпочтительными. Анализ содержательной стороны и иерархической структуры ценностных ориентиров показывает также основное направление вектора развития личности и вероятностные возможности социализации в современном обществе.

В подростковом возрасте, когда происходит становление нового уровня самосознания, Я-концепции личности, выражающееся в стремлении понять себя, свои возможности и особенности, ценностные ориентации формируются особо эффективно. В этом возрасте развивается самостоятельное мышление, формируется мировоззрение, нравственное самосознание, социальный интерес и активность личности.

Важную роль при выборе подростками направления раскрытия своего внутреннего потенциала играют жизненные предпочтения и ценностные ориентации. В результате социологического исследования Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь проранжированы по степени значимости жизненные

установки подрастающего поколения. Так, современная молодая смена прежде всего ориентируется на создание счастливой семьи, сохранение и укрепление здоровья (61 %). Кроме того, в первую пятерку жизненных целей вошли рождение и воспитание детей (48 %), достижение делового успеха, карьера (38,5 %) и профессиональная самореализация (32,5 %). В среднем для 23 % современных молодых людей важным является быть хорошим сыном или дочерью, а также возможность организовать свое дело. Стать богатым человеком хотели бы 17,5 % опрошенных [6].

Большинство молодых людей (66 %) уверены, что для достижения успеха в жизни необходимо обладать такими качествами, как целеустремленность и трудолюбие. В среднем по 46 % участников опроса отмечают готовность идти на риск, образованность и интеллект, по 41 % – честность, порядочность, культурность, вежливость и нестандартность мышления, поведения, креативность. Треть юных белорусов (34,5 %) считает важным качеством для успешности в жизни коммуникабельность, 29,5 % – силу воли [6].

Таким образом, исследование ценностных ориентаций подростков показывает основные тенденции в процессе изменения духовных и материальных ценностей современного общества. Сегодняшние подростки через несколько лет окончательно выработают свою систему ценностей, которую должны будут воспринимать уже следующие поколения. Умение определить свои цели, найти самого себя и свое место в жизни является очень важным показателем личностной зрелости и определяет основу успешной социализации. Так, на основании анализа результатов социологических исследований можно сделать предположение, что в ближайшее время в социум будет вливаться молодежь, жаждущая профессионально самореализоваться, используя для этого индивидуальные и межличностные ресурсы общения. Вечные общечеловеческие ценности любви и дружбы на основе этики и непосредственно-эмоционального мироощущения определяют оптимистические черты обобщенного портрета современного подростка. Даже с учетом того, что это всего лишь стартовая позиция в социализации, и время внесет соответствующие коррективы, можно сделать вывод о существовании перспектив в развитии современного белорусского социума.

Пристальное внимание государства к подрастающему поколению неслучайно, поскольку его роль в жизни белорусского общества объективно велика. Ценностные ориентиры и поведенческие установки современных подростков в скором времени будут определять, каким станет экономическое, политическое, социокультурное, демографическое будущее страны, насколько талант и целеустремленность представителей данной группы населения будут направлены на благо общества. В целях активного

вовлечения подрастающего поколения во все сферы жизнедеятельности общества в Республике Беларусь проводится системная работа по реализации молодежной политики. Так, финансируется организация временной трудовой занятости учащихся, проводятся мероприятия по обучению основам финансовой грамотности, созданы специальные фонды Главы государства по поддержке одаренных учащихся, а также талантливой молодежи, осуществляется содействие молодежным общественным инициативам и т.д.

Воспитание молодых граждан, готовых к активному взаимодействию с государством, участию в принятии ответственных решений, – необходимое условие интеграции ответственной и социально активной молодежи в общественно-политическую жизнь страны. Для создания благоприятных условий жизни и развития подростков консолидированы усилия республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, общественных организаций.

В современном обществе возрастает социальная значимость деятельности общественных институтов, ориентированных на создание условий для социализации личности школьника. Среди них особое место занимают детские и молодежные общественные объединения, работа которых строится, прежде всего, с учетом интересов детей и предполагает развитие их инициативности и общественной активности.

Общественная организация занимает посредническую позицию между детьми и обществом, создаёт условия для гармонизации опыта коллективных и индивидуальных отношений. С точки зрения социологии, сущность детской общественной организации можно определить как специфическое социокультурное образование, интегрировано представляющее жизненные ценности детства, реальные возможности обеспечения разносторонних потребностей и интересов воспитанника в данном социуме [7].

Общественная организация является тем социальным институтом, который способен предоставить подростку возможность самореализации и приобретения опыта участия в различных видах социально значимой деятельности. По мнению исследователей детского движения, принципиально важным для реализации воспитательного потенциала детской общественной организации является создание реальных возможностей для осознания формирующейся личностью целей, перспектив организации, своего пребывания и деятельности в ней; актуализации и развития личных интересов, потребностей, возможностей; обеспечение личностно значимой многоролевой деятельности, интенсивного межличностного и межвозрастного общения, благоприятного положения каждого в системе отношений детской общественной организации. Общественная организация способна предоставлять подросткам возможность широкого и

разностороннего включения в систему общественных отношений, организует жизнедеятельность, удовлетворяющую потребность подростка в развитии.

В детской общественной организации каждому ребёнку представляется возможность осознать себя частью общества со своими правами, обязанностями и их реальным, активным проявлением; наличие в детской общественной организации субъект-субъектных отношений; наличие многообразной по содержанию социально ориентированной деятельности, способствующей познанию, развитию, самореализации личности, приобретению опыта толерантного поведения; разнообразие реализуемых подростком в организации социальных ролей (позиций), являются предпосылками для самоопределения и самореализации подростков.

Важную роль в процессе самоопределения подростков в условиях современного социума играет Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» (РОО «БелАЮ»). Деятельность организации осуществляется через реализацию таких программ, как «Культура мира», «Неформальное образование», «Здоровый образ жизни», «Информация и коммуникация».

Одним из наиболее важных факторов успешного развития РОО «БелАЮ», ее принципом, является большая свобода региональных структур – клубов ЮНЕСКО. Клуб ЮНЕСКО – это объединение людей всех возрастов, в том числе и подростков, всех социально-профессиональных слоев, разделяющих идеалы ЮНЕСКО, стремящихся к их распространению и приобщению к делу Международной организации ЮНЕСКО, осуществляя деятельность, на которую непосредственно вдохновляет их работа. Большинство клубов ЮНЕСКО работает на базе учреждений образования – это школы, гимназии и высшие учебные заведения. Концепция организации – поддержка актуальной инициативы детей и молодежи в принятии решений, деятельности, развитии [8].

Ценность клубов ЮНЕСКО заключается не только в том, что их члены обладают необходимыми знаниями, но и в том, что они обучают других, а так же занимаются самообразованием, участвуя в мероприятиях клуба. Клубы обучают не только своих членов, но также много вкладывают в просвещение других людей. Клубы ЮНЕСКО являются хорошей формой социального развития личности, так как именно здесь каждый может полностью заниматься в соответствии со своими склонностями, способностями, возможностями.

Таким образом, в результате поэтапного процесса включения подростков во все сферы общественной жизни и осознания ими своей принадлежности к определенным социальным группам с закрепленными в них социальными статусами и ролями, происходит выбор жизненного пути, самоопределение в сфере трудовых отношений, формирование позиций в

общественно-политической и культурно-досуговой сферах и др. Пристальное внимание к подросткам неслучайно, поскольку именно они особо восприимчивы к изменениям. Поэтому современный подросток должен осознавать и адекватно оценивать ситуацию, принимать обдуманные решения как в типичных, так и в новых социальных ситуациях, прогнозировать последствия своих поступков, делать выводы, осмысливать свои знания и опыт в целом.

Процесс социального самоопределения подростков определяется множеством факторов. Среди макросоциальных факторов можно отметить экономический уровень развития страны и региона, изменения в сфере труда и занятости, стабильности и неопределенности, состояние духовно-нравственной сферы общества и тенденции изменения ценностных установок основных групп населения и т.п. К микросоциальным факторам, оказывающим непосредственное влияние на самоактуализацию и саморазвитие личности, относят состояние семейных отношений и учреждений образования, особенности ближайшего окружения, доступные социокультурные практики вертикальной мобильности, распространенные стереотипы понимания жизненного успеха в среде сверстников и т.п. Социальное самоопределение подростков будет зависеть от того, в какой степени и каким образом на него будут воздействовать те или иные институты социализации. Именно институциональная составляющая социального самоопределения подростков дает возможность направленного воздействия на социализационные процессы и использования управленческих механизмов государственной молодежной политики с целью обеспечения межпоколенческой культурной трансляции основных норм и ценностей общества.

Список литературы

[1] Половозрастная структура населения Республики Беларусь на 1 января 2021 г. и среднегодовая численность населения за 2020 год: статистический бюллетень [Текст] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Минск, 2021. 182 с.

[2] Кукушкина Л.А. Определение педагогических условий социального самоопределения учащихся в профильных юридических классах [Текст]. / Л.А. Кукушкина. // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2010. Т. 16. № 3. 258-261 с.

[3] Левичева В.Ф. Социальное самоопределение молодежи [Текст]. / В.Ф. Левичева. // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. серия гуманитарно-общественных наук. – 2014. № 4. 272-276 с.

[4] Беларусь: структура семьи, семейные отношения, репродуктивное поведение : Том II. Анализ результатов исследования «Поколения и гендер» [Текст]. / ред.: О. Терещенко, Т. Кучера; Проект «Поддержка реализации Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь». – Минск : Белсэнс, 2018. 189 с.

[5] Подростки. Республика Беларусь-2019: Многоиндикаторное кластерное обследование. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.unicef.by/uploads/models/2020/02/7.-podrostki.pdf>. (дата обращения: 21.04.2021).

[6] Республика Беларусь в зеркале социологии: сборник материалов социологических исследований [Текст] / Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь. – Минск: 2018. 180 с.

[7] Сухова Е.И. Самоопределение подростка в условиях детской общественной организации [Текст]. / Е.И. Сухова. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: педагогика. – 2009. № 4. 52-55 с.

[8] Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО: сайт Респ. общественного объединения. [Электронный ресурс]. – URL : <http://belau.info/>. (дата обращения : 20.07.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Age and sex structure of the population of the Republic of Belarus as of January 1, 2021 and the average annual population for 2020: static bulletin [Text] // National Statistical Committee of the Republic of Belarus. – Minsk, 2021. 182 p.

[2] Kukushkina L.A. Determination of the pedagogical conditions of social self-determination of students in specialized legal classes [Text]. / L.A. Kukushkina. // Bulletin of KSU im. ON. Nekrasov. – 2010. T. 16. No. 3. 258-261 p.

[3] Levicheva V.F. Social self-determination of youth [Text]. / V.F. Levicheva. // Scientific notes of the Khujand State University named after academician B. Gafurov. series of humanities and social sciences. – 2014. No. 4. 272-276 p.

[4] Belarus: family structure, family relations, reproductive behavior: Volume II. Analysis of the results of the study "Generations and Gender" [Text]. / ed.: O. Tereshchenko, T. Kuchera; Project "Support for the implementation of the National Program of Demographic Security of the Republic of Belarus". – Minsk: Belsens, 2018. 189 p.

[5] Teenagers. Republic of Belarus-2019: Multiple Indicator Cluster Survey. [Electronic resource]. – URL: <https://www.unicef.by/uploads/models/2020/02/7.-podrostki.pdf>. (date of access: 21.04.2021).

[6] The Republic of Belarus in the Mirror of Sociology: Collection of Sociological Research Materials [Text] / Information and Analytical Center under the Administration of the President of the Republic of Belarus. – Minsk: 2018. 180 p.

[7] Sukhova E.I. Self-determination of a teenager in the context of a children's social organization [Text]. / E.I. Sukhova. // Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: pedagogy. – 2009. No. 4. 52-55 p.

[8] Belarusian Association of UNESCO Clubs: website Rep. public association. [Electronic resource]. – URL: <http://belau.info/>. (date of access: 20.07.2021).

© В.А. Демидчик, 2021

Поступила в редакцию 17.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Демидчик В.А. Особенности самоопределения подростков в условиях современного социума // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 91-101. URL: <https://ip-journal.ru/>